

Boussole : données ouvertes et sciences citoyennes

Un guide pour
débutant·e·s

Le groupe de travail Citizen Science D-A-CH AG réunit différentes personnes engagées dans le domaine des sciences citoyennes, venant d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse. Il vise à renforcer la coopération dans l'espace germanophone, à exploiter les synergies, à partager les bonnes pratiques et à favoriser des échanges informels et directs. Ensemble, nous avons planifié et organisé en 2024 la série d'événements « Open Data in Citizen Science ». Ce guide et le glossaire s'appuient sur le contenu de cette série. Dans la version française, nous avons inséré, là où c'était possible, des liens vers les sites en français ou en anglais.

Boussole

04

Co-construire les savoirs

Les données ouvertes (Open Data), qu'est-ce que c'est ?

Notre motivation

Qui sommes-nous ?

Série d'événements « Open Data in Citizen Science »

Cinq points essentiels à retenir

Glossaire

08

Boussole

Co-construire les savoirs : sciences citoyennes et données ouvertes en interaction

De plus en plus de personnes participent activement à la recherche scientifique – et ce, dans toutes les disciplines et à toutes les étapes du processus de recherche : de la formulation de la question scientifique jusqu'à la communication des résultats, en passant par la collecte, la production et l'analyse des données. Cette forme de participation, connue sous le nom de sciences citoyennes (Citizen Science), rend les sciences ouvertes, accessibles et participatives. Ce n'est qu'avec l'accès à des données ouvertes (Open Data) que les sciences citoyennes déploient tout leur potentiel : des données librement disponibles, transparentes et réutilisables rendent possibles de nouvelles questions de recherche, tout en favorisant l'innovation, l'éducation et la participation sociale. Inversement, les sciences citoyennes peuvent contribuer à améliorer et enrichir la collecte, la production et l'analyse des données. Elles élargissent également l'accès à des données pertinentes pour différents domaines de recherche. Ce guide, accompagné de son glossaire, offre des repères aux personnes qui débutent.

Les données ouvertes (Open Data), qu'est-ce que c'est ?

Lorsqu'il est question de données ouvertes ou de données de recherche ouvertes, cela signifie que presque toutes les données, y compris les données brutes, collectées et traitées dans un projet de recherche, sont accessibles au public et peuvent être réutilisées. La mise en œuvre de ces pratiques s'appuie sur des recommandations opérationnelles ainsi que sur des bases juridiques et éthiques. À cet égard, les exigences du Règlement général sur la protection des données, tout comme le concept de consentement éclairé, sont essentiels. Formulés en 2014, les principes FAIR servent de lignes directrices pour le traitement des données, afin de les rendre lisibles et exploitables tant par les humains que par les machines.

Notre motivation

Les données ouvertes sont un principe clé des sciences citoyennes. Pourtant, nous constatons qu'elles ne sont pas encore largement utilisées dans les projets. En fournissant les connaissances de base nécessaires, ce guide vise à soutenir l'application des principes des données ouvertes dans la planification et la mise en œuvre de projets de sciences citoyennes. Il s'adresse aux coordinateur·rice·s de projets qui découvrent le sujet et ont peu d'expérience en sciences citoyennes et en données ouvertes.

Qui sommes-nous ?

Le groupe de travail Citizen Science D-A-CH AG réunit différentes personnes engagées dans le domaine des sciences citoyennes, venant d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse. Il vise à renforcer la coopération dans l'espace germanophone, à exploiter les synergies, à partager les bonnes pratiques et à favoriser des échanges informels et directs. Ensemble, nous avons planifié et organisé en 2024 la série d'événements « Open Data in Citizen Science ». Ce guide et le glossaire s'appuient sur le contenu de cette série.

Série d'événements « Open Data in Citizen Science »

Cette série d'événements avait pour objectif d'accompagner concrètement la réflexion, la planification et la mise en œuvre des principes de données ouvertes. Après une introduction aux données ouvertes et aux principes de l'éthique numérique, les exigences spécifiques de deux domaines de recherche – la biodiversité et les sciences humaines – ont été abordées, et le répertoire ouvert Zenodo a été présenté. Le [webinaire d'introduction](#) ainsi que celui sur [l'éthique numérique en sciences citoyennes](#) sont disponibles sur YouTube (en allemand).

Cinq points essentiels à retenir :

1. S'appuyer sur des outils existants : le cycle de vie des données de recherche

Le cycle de vie des données de recherche illustre les étapes clés de la planification d'un projet de recherche. À l'instar du plan de gestion des données, il sert de cadre de réflexion sur les différentes étapes de travail et les tâches qui y sont associées. L'un comme l'autre contribuent à une gestion professionnelle des données de recherche. Lors du webinaire, ce cycle est présenté pas à pas. Liens utiles :

- Représentation graphique du cycle de vie des données de recherche de [l'Université de Lausanne \(Unil\)](#)
- Informations complémentaires sur le travail avec le cycle de vie des données de recherche sur cette page de [l'Unil](#) ou sur forschungsdaten.info
- Outil spécifique pour la gestion des données de sciences citoyennes : [Données et recherches participatives](#)

2. **Une planification rigoureuse permet de réduire la charge de travail**

Il est recommandé de se pencher sur les données de recherche ouvertes (Open Research Data) dès les premières phases d'un projet. Lorsqu'on ne s'y attèle qu'a posteriori, l'effort requis est souvent nettement plus élevé. De plus, un archivage soigneux des données, accompagné d'une description claire et traçable sous forme de métadonnées, facilite le processus de recherche ouverte — notamment lorsqu'il s'agit de partager des données avec des citoyen·ne·s. Le choix d'un dépôt de données adapté joue ici un rôle central. Des outils comme [Re3data](#) peuvent aider à identifier le dépôt adéquat. Des informations complémentaires sur les dépôts sont également disponibles sur la page Web du [Fonds national suisse](#).

3. **Les normes internationales renforcent la qualité et la réutilisabilité des données – et établissent un langage commun pour la collaboration interdisciplinaire**

Les principes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) constituent une base solide pour le travail sur les données, y compris en sciences citoyennes. De plus, des exigences spécifiques peuvent découler des disciplines concernées. Ainsi, les données en sciences humaines et sociales sont souvent contextuelles et interprétatives (par exemple des enregistrements d'entretiens ou des transcriptions). Il est donc essentiel de structurer clairement leur collecte et de

la documenter soigneusement. Des standards de métadonnées tels que [Dublin Core](#), [Darwin Core](#) ou [TEI](#) apportent un appui précieux à cet égard.

4. **Prendre en compte les aspects juridiques et éthiques**

Qui détient quels droits d'utilisation des données ? Comment les données personnelles des citoyen·ne·s sont-elles protégées ? Quels outils sont utilisés et quelles questions éthiques en découlent ? Ces questions doivent être prises en compte et ouvertement discutées, surtout dans le cadre d'une collaboration avec des citoyen·ne·s. Pour le contexte allemand, des exemples et des conseils utiles sont présentés à la fois dans le [webinaire d'introduction](#) et dans le [webinaire sur l'éthique numérique en sciences citoyennes](#), disponibles sur YouTube. [Le guide sur les questions juridiques dans les projets de sciences citoyennes](#) contient également des indications utiles.

5. **Lancez-vous !**

Les sciences citoyennes se nourrissent de la participation — et de données exploitables ! Chaque pas vers les données ouvertes (Open Data) est donc un pas dans la bonne direction ! Dans notre glossaire, vous trouverez de nombreux conseils concrets, des définitions ainsi que des outils et principes pertinents.

Glossaire

Accessibilité

Dans les projets de sciences citoyennes, l'accessibilité consiste à concevoir des processus qui réduisent les barrières potentielles (techniques, sociales, etc.) et incluent dès le début le plus grand nombre de participant·e·s. En pratique, cela signifie que les outils numériques doivent être accessibles et que des alternatives doivent exister afin d'éviter l'exclusion de certaines personnes en raison de l'utilisation d'un outil spécifique.

Analyse ouverte (Open Analysis)

L'open analysis désigne la publication des codes et scripts d'analyse utilisés pour traiter les données. Cela favorise la traçabilité et la qualité de l'analyse, facilitant ainsi la réutilisation ou la reproductibilité des données.

Anonymisation

L'anonymisation consiste à transformer les > données personnelles de manière à empêcher toute traçabilité et toute identification des personnes à partir des données. Il s'agit d'une mesure de protection des données et, selon la déclaration de protection des données, cela peut constituer une condition préalable essentielle à la publication de données ouvertes.

Cycle de vie des données

Le cycle de vie des données décrit les processus qui visent à garantir la disponibilité et la qualité des données à long terme. Il inclut les étapes suivantes (des informations complémentaires sont disponibles sur cette page de l'[Unil](#)) :

1. Planification de la gestion des données (formats de fichiers, lieu de stockage, organisation), obtention du consentement et utilisation ou recherche de données existantes
2. Collecte des données
3. Préparation et analyse des données
4. Partage et publication des données
5. Archivage des données
6. Facilitation de la réutilisation des données

Dépôts de données

Les dépôts de données sont des plateformes en ligne destinées à la conservation et à la gestion à long terme des données (conformément aux directives de bonne pratique scientifique, pendant au moins dix ans). Les dépôts spécialisés par discipline augmentent la visibilité des données ouvertes auprès des communautés scientifiques concernées. Un aperçu des dépôts pour le stockage des données de sciences citoyennes est disponible sur [re3data](#).

Dictionnaire de codes (Codebook)

Un codebook est un document qui décrit la structure, le contenu et les codages d'un jeu de données. Il sert de document de référence pour comprendre et interpréter correctement les données et garantir leur réutilisation autonome.

Documentation des données

La documentation des données regroupe, par écrit, des informations décrivant la création et les caractéristiques des données (qui a produit les données, quelles données ont été collectées, quand, où, pourquoi et comment elles ont été produites).

DOI (Digital Object Identifier)

Le DOI est un > identifiant pérenne utilisé pour les objets numériques. Il est notamment utilisé pour les publications scientifiques.

Données agrégées

Les données agrégées sont des données regroupées – par exemple sous forme de moyennes, de totaux ou de pourcentages – qui servent souvent de base à des analyses statistiques. Elles entraînent une perte d'informations due à la simplification car elles ne contiennent plus de détails individuels.

Données brutes

Les données brutes désignent des données originales, c'est-à-dire des données dans leur état initial, non traitées, qui sont générées directement lors de leur collecte. Il peut s'agir, par exemple, de questionnaires papier remplis à la main, d'enregistrements audio ou vidéo, ou encore d'échantillons provenant d'une expérience. Les données brutes n'ont pas encore été analysées ou modifiées.

Données dérivées

Les données dérivées sont issues du traitement ou de l'analyse de > données primaires. Les données primaires sont ainsi modifiées par des calculs ou par l'agrégation d'informations, ce qui aboutit à une nouvelle version des données initiales.

Données ouvertes (Open Data)

Les données ouvertes sont accessibles au public et réutilisables. Les > licences ouvertes encadrent leur utilisation. Les données ouvertes favorisent la ≥ transparence et permettent la réutilisation scientifique des données déjà collectées. Elles peuvent également contribuer à réduire les réticences face aux sciences citoyennes. Pour plus d'informations, consultez le Open Data Handbook ou handbook.opendata.swiss.

Données personnelles

Selon le [Règlement général sur la protection des données](#) (RGPD) de l'Union européenne, les données personnelles désignent des informations permettant d'identifier une personne, directement ou indirectement. Cela inclut, par exemple, le nom, les données de localisation, les identifiants, les identifiants en ligne ainsi que des caractéristiques qui permettent de déduire l'identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de la personne.

Données primaires

Les données primaires sont des [données brutes](#) recueillies sous forme numérique, qui n'ont pas encore été traitées ou synthétisées. Il peut s'agir, par exemple, de questionnaires scannés ou de données numérisées.

Données sensibles (Sensitive Data)

Les données sensibles (Sensitive Data en anglais) désignent des données qui nécessitent une protection juridique, car elles peuvent révéler des éléments tels que :

- les convictions religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales
- la santé, la vie privée ou l'origine ethnique
- des informations relatives à la sécurité sociale
- des procédures et sanctions administratives ou judiciaires

Plus d'informations auprès de la [Commission européenne](#).

Droit d'auteur

Le droit d'auteur protège les œuvres de création intellectuelle (humaine) qui sont originales et présentent un caractère individuel. Cela inclut, par exemple, des photos, des textes ou des vidéos. Le droit d'auteur sur des données collectées peut être détenu par des individus ou des institutions, qui ont le droit de décider de l'utilisation de leurs œuvres. Dans le contexte de la science ouverte, cela est souvent régulé par des [licences](#).

Embargo

Un embargo est une période durant laquelle un jeu de données publié n'est pas accessible au public. Il ne doit être appliqué que pour des raisons impératives, par exemple pour des motifs éthiques ou légaux, liés à la recherche. Après cette période, les données ou le jeu de données sont alors librement accessibles, sans aucune restriction.

Éthique numérique

L'éthique numérique est une éthique fortement axée sur la pratique, centrée sur la numérisation. Elle porte notamment sur le développement des compétences numériques des personnes impliquées, la conception et création d'outils adaptés, ainsi que sur la responsabilité des autorités politiques et des prestataires de technologies. De nombreux projets de sciences citoyennes s'appuient sur des outils numériques, en particulier lorsqu'ils impliquent un grand nombre de citoyen·ne·s et les associent à la collecte ou à l'analyse des données. L'utilisation de ces outils numériques

soulève diverses questions éthiques, parmi lesquelles figurent notamment la [> vie privée](#), l'[> accessibilité](#) et la [> transparence](#).

Formats génériques

Les formats génériques désignent des types de fichiers utilisés pour enregistrer les données collectées. Ils permettent d'importer facilement les données dans des tableurs et de les réutiliser. Les fichiers de ces formats ont des extensions telles que CSV, XLSX, JSON ou XML. Les données sont donc disponibles sous forme de texte, de tableau ou de graphique. Plus d'informations dans le [Open Data Handbook](#).

Identifiant pérenne

Les identifiants pérennes (PID) sont des identifiants uniques et durables attribués à des objets ou entités numériques, tels que des jeux de données, des textes, des personnes ou des ressources (p. ex. [> DOI](#), [> ORCID](#)). Ils permettent d'identifier de manière univoque les ressources et d'en garantir la localisation à long terme. Ils sont généralement attribués par les [> dépôts de données](#). Pour en savoir plus, consultez [ORCID](#).

Interopérabilité

L'interopérabilité désigne la capacité de différents systèmes à interagir de manière aussi fluide que possible. Cela signifie notamment que les formats de données utilisés peuvent être partagés et exploités de manière publique (non-propriétaire), par différents systèmes, comme les formats suivants : .csv, .shp, .pdf, etc. Des informations

supplémentaires sur l'interopérabilité en général sont disponibles à [l'Université de Stuttgart](#), tandis que des informations spécifiques aux formats de fichiers non-propriétaires peuvent être trouvées dans les [LibGuides](#).

Licence

Une licence pour les données ouvertes régit l'utilisation et la diffusion légale des données, protège les [> droits d'auteur](#) ainsi que les droits relatifs aux bases de données, et permet un accès ouvert. Elle doit être attribuée à chaque jeu de données, clairement mentionnée dans la [> documentation des données](#) et ajoutée dans les [> dépôts de données](#). Exemples : les licences [Creative Commons](#) ou les licences gouvernementales, qui peuvent être choisies en fonction des besoins.

Logiciel open source (Open Source Software)

Un logiciel open source est un logiciel dont le code source est librement accessible, modifiable et redistribuable dans le respect de la [> licence](#). Cela permet la [> transparence](#), la collaboration communautaire et la réutilisation, par exemple, de modèles d'IA ou de systèmes d'information géographique (SIG). Plus d'informations sont disponibles sur [Wikipedia](#).

Métadonnées

Les métadonnées fournissent des informations supplémentaires sur les données collectées. Elles sont organisées de manière structurée, par exemple sous forme de données lisibles par machine. Elles contiennent des

éléments comme la date de collecte, les identifiants des expérimentateur·ices, les méthodes utilisées, etc. Elles permettent de mieux gérer les données, facilitant ainsi leur lisibilité par machine et leur traçabilité ultérieure. Il existe de nombreuses normes de métadonnées (comme [Dublin Core](#), [Darwin Core](#) ou [TEI](#)). Pour les sciences citoyennes, la norme [PPSR Core](#) est particulièrement utile.

Modèle cinq étoiles

Le modèle cinq étoiles (aussi : Standard 5 étoiles) définit des critères de qualité pour évaluer les données ouvertes. Ces critères permettent d'apprécier à quel point les données téléchargées sont ouvertes et prêtes à être réutilisées. L'accent est mis en particulier sur l'utilisation de formats de fichiers ouverts (non-propriétaires) et sur la possibilité de relier les données entre elles ainsi qu'à d'autres sources.

ORCID

L'[Open Researcher and Contributor ID](#) est un [> identifiant pérenne](#) attribué aux individus. Il sert principalement à identifier clairement les chercheur·euse·s et à les relier à leurs publications.

Plan de gestion des données (DMP : Data Management Plan)

Un plan de gestion des données est un outil qui permet de planifier et documenter la démarche, les responsabilités et les ressources liées à la gestion des données de recherche dans le cadre d'un projet. Ce plan est souvent exigé par les organismes

financeurs. Un exemple pour les projets de sciences citoyennes est disponible sur « [Planifier les données de recherche citoyenne](#) ».

Principes FAIR

Les principes FAIR sont quatre conditions essentielles pour les données ouvertes. Leur objectif est de traiter et organiser les données (y compris les [> métadonnées](#)) de manière à ce qu'elles soient lisibles et librement accessibles pour les humains comme pour les machines, et qu'elles soient disponibles pour une réutilisation future. Les [principes FAIR](#) sont les suivants :

- 1. Facilement repérables (Findable) :** Les données et métadonnées doivent être repérables par les humains et les systèmes informatiques.
- 2. Accessibles (Accessible) :** Les données et métadonnées sont archivées à long terme et doivent être facilement accessibles.
- 3. Interopérables (Interoperable) :** Les données et métadonnées peuvent être échangées, interprétées et combinées avec d'autres jeux de données (voir aussi [> Interopérabilité](#)).
- 4. Réutilisables (Reusable) :** Les données et métadonnées doivent être réutilisables grâce à une licence claire et à une bonne description des ensembles de données (documentation des valeurs, des variables, des libellés, de l'origine des variables, des méthodes de mesure, etc.).

Pseudonymisation

La pseudonymisation désigne le remplacement des > données personnelles par des pseudonymes, de sorte qu'une identification ne soit possible qu'en recourant à des informations supplémentaires (par exemple un code) conservées séparément.

Ressources ouvertes (Open Materials)

Les ressources ouvertes désignent des éléments utilisés lors de la collecte de données, tels que des questionnaires accessibles au public. Ces ressources sont souvent accompagnées de ≥ licences, qui définissent l'étendue de leur utilisation ouverte.

Sciences citoyennes

Les sciences citoyennes désignent la participation active aux processus de recherche de personnes qui n'exercent pas professionnellement dans le domaine scientifique ou dans le secteur de recherche concerné. Leur implication s'étend de la formulation de la question de recherche à la communication des résultats, en passant par la collecte et l'analyse des données. Elle permet ainsi d'intégrer pleinement les participant·e·s à toutes les étapes des projets de recherche. La collaboration réunit généralement des scientifiques et des bénévoles. Plus d'informations sont disponibles, par exemple, dans le Livre vert « Stratégie de science citoyenne 2020 pour l'Allemagne ».

Science ouverte (Open Science)

La science ouverte désigne une approche de la recherche scientifique qui adhère autant que possible aux principes d'accessibilité et d'ouverture, à chaque étape du processus de recherche, de la conceptualisation à la publication, en passant par la collecte des données. Le modèle Open Science Wheel de la Recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte constitue un cadre de référence central à cet égard. Les pratiques de science ouverte, fondamentales en sciences citoyennes, favorisent une culture scientifique ouverte. La science ouverte s'appuie sur les dix principes de l'European Citizen Science Association (ECSA), sur les 10 principes suisses des sciences citoyennes, ainsi que sur les critères de qualité pour les sciences citoyennes (voir par exemple la plateforme « Österreich forscht »).

Transparence

Les méthodes et informations doivent être suffisamment claires pour permettre aux participant·e·s de comprendre le traitement des ≥ données personnelles et des données de recherche. En cas de recours à l'intelligence artificielle, les participant·e·s doivent également être en mesure d'évaluer ce que cela implique lorsque des contenus sont générés par l'IA.

Vie privée (ou sphère privée)

La vie privée des individus doit être respectée, en particulier celle des enfants, des adolescent·e·s et des personnes vulnérables. Les ≥ données personnelles ne peuvent être collectées auprès des personnes concernées, puis traitées, que pour des finalités déterminées et sur la base d'un fondement juridique valable (comme le consentement éclairé). Chacun·e a droit à la protection de ses données. À cet égard, différents droits des personnes concernées sont reconnus : l'effacement, la rectification ou la limitation du traitement des données personnelles, l'opposition, l'information, ainsi que l'accès aux données traitées (voir à ce sujet le Règlement général sur la protection des données). La déclaration européenne sur les droits et principes numériques a également défini d'autres principes directeurs afin de protéger les droits fondamentaux des individus dans la transition numérique.

Zenodo

Zenodo est probablement le service de stockage en ligne le plus connu pour les ensembles de données scientifiques, offrant des normes élevées en matière de protection des données. Il propose un environnement de test, appelé le bac à sable (Sandbox). L'option des « communautés » (communities) est particulièrement adaptée pour les projets de sciences citoyennes, car elle permet de définir différents rôles et de gérer le partage des données. À noter : Zenodo est un ≥ dépôt et non une bibliothèque numérique – cela signifie que l'aperçu des données est limité et qu'il est impossible d'effectuer une recherche dans le texte intégral des objets.

Mentions légales

© Janvier 2026, Citizen Science D-A-CH-AG
CC BY 4.0 International
[DOI 10.5281/zenodo.18302792](https://doi.org/10.5281/zenodo.18302792)

Autrices et auteurs, rédaction

Wiebke Brink (mit:forschen!), Daniel Dörler (Österreich forscht), Florian Heigl (Österreich forscht), Olivia Höhener (Citizen Science Zürich), Moritz Müller (mit:forschen!), Janin Rössel (IDS Mannheim), Elisabeth Schauermaun (OeAD-Zentrum für Citizen Science), Tiina Stämpfli (Tous scientifiques, Académies suisses des sciences), Tizian Zumthurn (Tous scientifiques, Académies suisses des sciences)

Mise en page et illustrations

Ursina Roffler, Citizen Science Zürich

Contact

Les contacts actuels sont disponibles sur le site web de [Tous scientifiques](https://www.tous-scientifiques.ch).

Financement

Mise en page financée proportionnellement dans le cadre de

mit:forschen! Gemeinsam Wissen schaffen est un projet de

- Wissenschaft
- im Dialog

Gefördert durch:

Traduction

Carolina Liebling (Musée de la main UNIL-CHUV)

Merci à

Alexandre Camus et Gérard Bagnoud (Université de Lausanne)

Version français financée par

